

Saúde ambiental: contaminação das águas dos estuários dos rios do Sal, Sergipe e Poxim

Environmental health: contamination of waters of the estuary of rio do Sal, rio Sergipe and rio Poxim

Elisângela de Andrade Passos*
Edison Barbieri**

Carlos Alexandre Borges Garcia***
José do Patrocínio Hora Alves****

RESUMO: Entre as substâncias tóxicas que chegam aos ecossistemas aquáticos, os poluentes orgânicos levados diretamente por despejo de efluentes ou transportados indiretamente pela chuva merecem especial interesse, devido à eutrofização que geralmente provocam em corpos hídricos. Ultimamente, em virtude do crescimento populacional e da intensificação das atividades humanas que envolvem estes poluentes, a concentração de matéria orgânica tem aumentado de forma generalizada nos corpos d'água, em níveis que ameaçam a biota aquática e também os organismos terrestres que dela se suprem, incluindo o próprio homem. Neste trabalho, a qualidade das águas dos estuários dos rios do Sal, Sergipe e Poxim foi analisada em relação às concentrações do surfactante LAS (dodecil benzeno sulfonato de sódio) e de amônia, nitrito, nitrato, fosfato, salinidade, cloreto, alcalinidade, oxigênio dissolvido e pH, com o uso da metodologia de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (1998). Foram coletadas amostras de água na superfície e no fundo em 20 estações de amostragem para a realização das análises em laboratório, além das medidas feitas *in situ* de um conjunto de variáveis físicas e químicas. Os resultados revelaram que as concentrações de LAS, amônia, fosfato, nitrito e nitrato foram altas em determinadas estações. As concentrações variaram entre 0,01 a 7,92 mg.L⁻¹ para LAS; de 0,012 a 0,974 mg.L⁻¹ para amônia; de 0,002 a 0,14 mg.L⁻¹ para nitrito; de 0,001 a 0,337 mg.L⁻¹ para nitrato, de 0,91 a 201 mg.L⁻¹ para fosfato; de 0,75 a 8,00 mg.L⁻¹ para oxigênio dissolvido. A alcalinidade e o cloreto situaram-se entre 197,60 e 596 mg.L⁻¹ e 2293,8 a 35689,0 mg.L⁻¹, respectivamente. Já o pH e a salinidade variaram de 7,0 a 8,0 e de 2,4 a 32,6‰. As concentrações de fosfato variaram de médias a altas, caracterizando condições de mesotrofia e hipereutrofia. Os resultados obtidos com este estudo demonstram claramente a situação de degradação em que se encontram as águas dos rios Poxim, Sergipe e do Sal na região urbana de Aracaju. Em decorrência do adensamento urbano e industrial da cidade, verifica-se, portanto, a necessidade de um monitoramento constante da região, considerando-se as variações espaciais e temporais dos processos de poluição orgânica.

DESCRITORES: Saúde ambiental; Poluição da água; Estuário; Aracaju, Brasil

SUMMARY: Among the toxic substances that arrive at aquatic ecosystems, the organic pollutants come directly by ousting of effluents or carried indirectly by rain deserve special interest due to the eutrophization they generally provoke in hydric bodies. Lately, due to the population growth and the intensification of human activities involving these pollutants, the concentration of organic substance has in a general way increased in hydric bodies, reaching levels that threaten biota aquatic and also the terrestrial organisms they supply, including the men. In this work the quality of waters of the estuaries of the Rivers do Sal, Sergipe and Poxim was analyzed in relation to the concentrations of surfactant LAS (Dodecil Benzene Sulfonato de Sódio), ammonia, nitrite, nitrate, phosphate, salinity, chloride, alkalinity, dissolved oxygen and pH, using the methodology of Standard Methods of Water Examination and Wastewater (1998). Water samples had been collected in the deep surface and in 20 stations of sampling for the accomplishment of the analyses in laboratory, besides measures "in situ" of a set of physical and chemical variables. The results had disclosed that the concentrations of LAS, ammonia, phosphate, nitrite and nitrate are high in some stations. The concentrations had varied between 0,01 to 7,92 mg.L⁻¹ for LAS; 0,012 to 0,974 mg.L⁻¹ for ammonia; 0,002 to 0,14 mg.L⁻¹ for nitrite; 0,001 to 0,337 mg.L⁻¹ for nitrate, 0,91 to 201 mg.L⁻¹ for phosphate; 0,75 to 8,00 mg.L⁻¹ for dissolved oxygen. Alkalinity and chloride had been placed between 197,60 and 596 mg and 2293,8 mg.L⁻¹ and 35689,0 L⁻¹ respectively. pH and salinity varied between 7,0 and 8,0 and 2,4 and 32,6 ‰, respectively. Phosphate concentrations varied from the averages to high levels, characterizing conditions of mesotrophy and hypereutrophy. The results obtained by this study demonstrate the clearly degrading situation of the waters of the Rivers, Poxim, Sergipe and do Sal in the urban region of Aracaju. Due to urban and industrial human concentration on the city, the necessity of a constant monitoring of the region, considering the space and secular variations of the processes of organic pollution, is demonstrated.

KEYWORDS: Environmental health; Water pollution; Estuaries; Aracaju, Brazil

* Mestranda do curso de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal de Sergipe.

** Professor do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe.

*** Professor do Departamento de Química da Universidade Federal de Sergipe.

**** Professor do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe.

Introdução

Nos últimos anos, a contaminação dos ecossistemas aquáticos vem sendo causada por um número crescente de poluentes que, uma vez despejados no ambiente, se distribuem e interagem de acordo com suas características e com as condições do meio receptor, são sujeitos a transformações química (hidrólise), física (fotólise) e biológica (decomposição) e podem atingir níveis mais altos da cadeia trófica por meio da bioacumulação (Bergman & Pugh, 1994; Costa & Espindola, 2000).

É grave e preocupante a redução na disponibilidade de água com qualidade compatível com as necessidades do ser humano e também com características que suportem a biodiversidade natural da fauna e da flora aquáticas. Entre os vários processos poluidores, a entrada e o acúmulo de substâncias tóxicas nos sistemas aquáticos têm aumentado exponencialmente (Peláez-Rodríguez et al., 2000).

As águas superficiais constituem um recurso natural de grande importância, cuja qualidade deve ser preservada em virtude de sua rentabilidade econômica e de suas principais utilizações: abastecimento público, irrigação, lazer e aquicultura (Fontoura, 1985). Porém, a qualidade das águas estuarinas e marinhas também deve ser preservada, pelos mesmos motivos descritos acima; no entanto, os complexos industriais ainda tratam esses ecossistemas como locais de descarga de esgoto e lixo industrial.

A contaminação das águas estuarinas está se alastrando rapidamente, devido à poluição sempre crescente e à intensificação de atividades industriais ao longo das costas. Há muitas razões para o incremento da densidade populacional ao longo das áreas costeiras, mas uma das mais importan-

tes, bem como a mais perturbadora, é que mais e mais indústrias estão se deslocando para essas regiões, em parte por sua necessidade de locais para depósito dos resíduos que produzem. A expansão industrial no interior dos continentes é limitada, pois os rios e águas subterrâneas de países altamente industrializados estão rapidamente sendo esgotados até a capacidade permitida para a população. O único local aparentemente infinito, como área de despejo, é o oceano. A Organização das Nações Unidas definiu poluição marinha como "a introdução direta ou indireta de substância ou energia no meio ambiente marinho pelo homem, resultando em efeitos deletérios, como danos aos recursos vivos, perigos à saúde humana, impedimento às atividades marinhas, prejuízo da qualidade de uso da água do mar e redução de atividades recreativas".

Para entender melhor o nível de poluição costeira no Brasil, devemos considerar que, dos 17 estados brasileiros que são banhados pelo mar, 14 têm suas capitais localizadas no litoral, das quais 11 estão localizadas em sistemas estuarinos. A faixa litorânea concentra 56% da população brasileira e grande parte da produção econômica do país. Além disso, deve-se considerar que existem várias cidades de porte médio, e sete grandes áreas industriais nos estados do Maranhão, Bahia, Alagoas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul (IBGE, 2001).

No caso do litoral brasileiro e principalmente no da cidade de Aracaju (SE), um fator agravante é o grande atraso na implantação do saneamento básico nas áreas urbanas, especialmente quanto à rede de esgotos e de seus sistemas de tratamento. Apenas 23,2% da população sergipana têm rede de esgoto, que corresponde a somente parte da "Grande Aracaju"

(Aracaju, São Cristóvão e Socorro) e mais três cidades do interior: Lagarto, Simão Dias e Canindé do São Francisco. Em termos percentuais, apenas 44% da população da Grande Aracaju e 2% da população interiorana desfrutam de rede de esgoto. Um outro fator agravante é o das instalações de complexos industriais e de indústrias isoladas sem a devida preocupação de proteger o meio ambiente e a saúde pública (IBGE, 2001).

Estuários são massas de água costeira semifechadas que possuem uma ligação livre com o mar aberto e por isso são excelentes para a instalação de portos. Um estuário é diretamente afetado pela ação das marés, e dentro dele a água marinha mistura-se com a água doce oriunda das áreas terrestres. Uma foz de um rio, uma baía costeira, um alagado marinho e massas de água atrás de restingas são exemplos (Odum, 1987). Os estuários são zonas de transição entre os habitats de água doce e marinha, mas muitos dos seus atributos físicos e biológicos mais importantes não são transicionais, porém exclusivos.

Os estuários são importantes áreas de criação para muitos organismos marinhos. Além do mais, os usos e abusos desta zona por parte dos seres humanos estão se tornando tão críticos que ameaçam de forma direta a sobrevivência de muitas espécies. Além disso, espécies estuarinas são um elo de ligação de transporte de energia entre o ambiente estuarino e o marinho.

O objetivo deste trabalho foi determinar as concentrações de LAS (dodecil benzeno sulfonato de sódio), oxigênio dissolvido, amônia ($\text{NH}_4\text{-N}$), nitrito ($\text{NO}_2\text{-N}$), nitrato ($\text{NO}_3\text{-N}$), fosfato ($\text{PO}_4\text{-P}$), cloretos, salinidade e alcalinidade, com a finalidade de detectar o grau de poluição por matéria orgânica em que se encontram os estuários dos rios do Sal, Sergipe e Poxim.

Materiais e métodos

Área de estudo

O rio do Sal e o rio Poxim pertencem à bacia do rio Sergipe, do qual são afluentes pelas margens direita e esquerda, respectivamente. O rio do Sal drena uma área de aproximadamente 62,58 Km², já o rio Poxim em torno de 73 Km² (Figura 1).

Por sua localização, o rio do Sal, em seus trechos médios e baixos, recebe a influência das marés por cerca de 15 quilômetros ao longo de seu curso, desde o ponto de sua desembocadura no rio Sergipe. Já o rio Poxim recebe a influência das marés por cerca de 7 quilômetros, até as proximidades da Universidade Federal de

Sergipe, onde foi construída uma barragem para evitar a influência da maré, uma vez que nesta área a Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) coleta água para abastecimento.

A cobertura vegetal nativa dos dois rios é composta por vegetação de mangue na parte estuarina e de mata ciliar na região onde não há influência das marés. Esta vegetação, porém, vem sendo gradativamente destruída pela ação do homem, para dar lugar a uma ocupação imobiliária desorganizada.

Suas descargas naturais estão também fortemente influenciadas pela ocupação desordenada de suas bacias, o que acarreta uma elevação significativa no escoamento das águas da bacia de drenagem, maior transporte de sedi-

mentos e como conseqüência assoreamento dos rios estudados.

Amostragem, estocagem e preservação das amostras

As amostras foram coletadas na superfície e no fundo de 20 estações distribuídas ao longo dos estuários dos rios do Sal, Sergipe e Poxim durante o mês de março de 2004, com a utilização de uma garrafa de Van Dorn. Em decorrência da pouca profundidade, não foram coletadas amostras de fundo nas estações 14, 18 e 20. Na Tabela 1 estão descritas todas as estações de amostragem, com seu posicionamento geográfico, sua profundidade, sua transparência e sua temperatura.

Em seguida as amostras foram acondicionadas em frascos de polietileno de um litro (previamente descontaminados com HCl a 10% e enxaguados com água destilada) e mantidas num isopor com gelo até chegarem ao laboratório. Para a análise do oxigênio dissolvido, as amostras foram coletadas em frascos de DBO (Demanda Biológica de Oxigênio) de 300ml e o oxigênio foi fixado, no campo, com solução de sulfato de manganês e iodeto alcalino.

A profundidade, a transparência e a temperatura do ar e da água foram medidas *in situ*. A profundidade foi medida com cabo de náilon marcado em metros com um peso na extremidade; a transparência foi medida com o Disco de Secchi; e a temperatura, com termômetro de mercúrio.

Métodos analíticos

O oxigênio dissolvido foi determinado nas amostras pelo método de Winkler modificado, com utilização de azida, logo após a chegada das amostras ao laboratório. As amostras separadas para análise de amônia, nitrato, nitrito e fosfato foram passadas através de filtros Milipore 0,45µm e estocadas em refrigerador até ser

Localização das estações de coleta dos estuários dos rios do Sal, Sergipe e Poxim

FIGURA 1

**Descrição das estações de coleta dos estuários dos rios do Sal, Sergipe e Poxim,
posicionamento geográfico, profundidade, transparência e temperatura**

ESTAÇÃO DE COLETA	LOCALIZAÇÃO	GPS	PROFUNDIDADE (M)	TRANSPARÊNCIA (CM)	TEMP. (°C)
1	Próximo à Ponte do João Aves — Rio do Sal	S 10°51'50,6" L 37°05'00,6"	1,90	70	30
2	Antes do esgoto da DESO — Rio do Sal (curva)	S 10°52'13,2" L 37°03'45,8"	2,00	80	30
3	Próximo às instalações da estação da DESO (boca do despejo de esgoto) — Rio do Sal	S 10°52'03,8" L 37°03'41,2"	1,00	25	30,5
4	Próximo ao Córrego (depois do esgoto), Bairro São Braz — Rio do Sal	S 10°51'43,5" L 37°03'00,5"	2,40	100	30
5	Encontro dos rios do Sal e Sergipe	S 10°52'03,6" L 37°02'12,3"	3,00	140	29
6	Próximo a Fábrica de Fibras (canal) — Rio Sergipe	S 10°53'10,7" L 37°02'39,3"	2,40	100	30
7	Próximo ao Mercado Central de Aracaju (margem direita) — Rio Sergipe	S 10°54'14,3" L 37°02'50,8"	1,20	80	28,8
8	Próximo ao Mercado Central de Aracaju (margem esquerda) Barra — Rio Sergipe	S 10°54'08,6" L 37°02'24,6"	2,10	70	29
9	Próximo à Ponte do Imperador (margem direita) — Rio Sergipe	S 10°54'47,7" L 37°02'49,6"	1,00	100	29
10	Próximo à Ponte do Imperador (margem esquerda) H. Dantas — Rio Sergipe	S 10°54'41,1" L 37°02'21,0"	5,20	90	29
11	Próximo ao IATE Clube — Rio Sergipe	S 10°55'29,9" L 37°02'34,0"	5,30	90	29
12	Entrada do Canal Tramanday — Rio Sergipe	S 10°56'21,1" L 37°03'48,4"	1,90	65	29
13	Em frente ao Augustu's e Pq. da Sementeira — Rio Poxim	S 10°56'49,7" L 37°03'00,6"	3,60	45	29
14	Boca do Rio (em frente à ENERGIPE, depois da Ponte) — Rio Poxim	S 10°57'24,8" L 37°03'23,4"	5,30	55	29
15	Em frente ao Conjunto Residencial Inácio Barbosa — Rio Poxim	S 10°57'15,5" L 37°03'40,7"	5,00	65	30
16	Em frente ao Canal Santa Maria (tv. Mangabinha 4) — Rio Poxim	S 10°57'37,8" L 37°04'24,5"	12,00	60	29,5
17	Ponte do Bairro São Conrado — Rio Poxim	S 10°57'34,7" L 37°04'40,5"	4,10	55	30
18	Abaixo da Linha Férrea — Rio Poxim	S 10°57'20,0" L 37°05'06,9"	5,80	50	30
19	Em frente ao Conjunto Santa Lúcia — Rio Poxim	S 10°56'24,2" L 37°05'16,2"	13,00	40	30
20	Próximo à UFS (antes da estação do DESO) — Rio Poxim	S 10°55'43,6" L 37°05'32,7"	16,70	40	29

TABELA 1

analisadas. As análises foram realizadas no máximo 24 horas após a amostragem. A amônia foi determinada pelo método do azul de indofenol com um limite de detecção de $0,05\mu\text{mol N-NH}_4^+/\text{L}$. A determinação do nitrito está baseada na reação clássica Griess, em que o ácido nitroso é convertido a um azo complexo altamente colorido (limite de detecção $0,01\mu\text{mol N-NO}_2^-/\text{L}$). O nitrato é convertido a nitrito quando a amostra passa através de uma coluna de cádmio cobreada, e o nitrito produzido é então determinado (limite de detecção $0,05\mu\text{mol N-NO}_3^-/\text{L}$). Para determinação do fosfato foi utilizado o método do ácido ascórbico (limite de detecção de $0,03\mu\text{mol P-PO}_4^{3-}/\text{L}$).

Para determinação de LAS, pH, condutividade, alcalinidade e cloreto foram utilizadas as metodologias analíticas publicadas no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, da American Public Health Association (APHA, 1998).

Resultados

O pH das águas dos rios Poxim, do Sal e Sergipe, variou de 7,0 a 8,0, valores esperados para este tipo de ambiente. As concentrações de LAS determinadas no rio do Sal diminuíram no sentido da estação 1 para a estação 5, que é a mais próxima do mar. Em relação à profundidade, sempre a concentração de LAS foi maior na superfície do que no fundo em todas as estações (Tabela 2). Para o rio Sergipe, as concentrações do surfactante só foram detectadas na superfície, havendo um aumento na estação 8 em relação às estações 6 e 7. Já para o rio Poxim, o aumento do surfactante foi nítido à medida que nos afastávamos do mar, chegando até $7,92\text{ mg.L}^{-1}$ na estação 14.

A concentração de oxigênio dissolvido aumentou significativa-

mente a partir da estação 1, tanto para águas de superfície como para as de fundo, até a estação 6. No entanto, as águas de fundo dessas

estações sempre tiveram uma concentração menor de oxigênio, chegando a $3,15\text{ mg.L}^{-1}$ na estação 1 (Figura 2).

Determinação da concentração de LAS, em mg.L^{-1} , nos estuários dos rios do Sal, Sergipe e Poxim. As estações de 1 a 5 foram estabelecidas para o rio do Sal, as estações de 6 a 8 para o rio Sergipe e as de 9 a 14 para o rio Poxim.

ESTAÇÕES	SUPERFÍCIE	FUNDO	PROFUNDIDADE (M)
Rio do Sal			
1	0,85	0,5	5,2
2	0,63	0,54	5,3
3	0,64	0,10	1,90
4	0,24	0,01	3,60
5	0,15	< LD	5,30
Rio Sergipe			
6	0,09	< LD	12,0
7	0,10	< LD	13,0
8	0,50	< LD	16,0
Rio Poxim			
9	1,52	1,30	1,90
10	2,47	1,97	2,00
11	5,60	5,45	1,00
12	6,20	5,67	2,40
13	6,98	6,60	3,00
14	7,92	6,00	2,40

LD — Limite de Detecção.

TABELA 2

Variação da concentração de oxigênio dissolvido em mg.L^{-1} em função das estações amostradas e em relação às águas de superfície e fundo

FIGURA 2

Não houve diferença de concentração de oxigênio tanto para as águas de superfície como para as de fundo nas estações 7 a 11. A partir da estação 12, a concentração de oxigênio dissolvido começou a cair, chegando a 0,7 mg.L⁻¹ nas estações 16 e 18, tanto para as águas de superfície como para as de fundo. Em relação ao oxigênio dissolvido, observaram-se menores concentrações principalmente no rio Poxim, onde chegaram a 0,7 mg.L⁻¹.

Sempre nas estações mais próximas do mar (6 a 12) a salinidade foi maior em relação às outras estações amostradas (figura 3). Já para as águas de fundo e superfície não houve diferença de salinidade em todas as estações amostradas.

Para o rio Sergipe não houve variações nas concentrações de N-NH₄⁺ entre águas de superfície e fundo e entre as estações. No entanto, para o rio Poxim as diferenças foram bem evidenciadas (Figura 4). Não houve diferença também entre as águas de superfície e fundo no rio do Sal, com exceção da estação 3, onde foi bem acentuada. A estação 3 ficava próxima à saída de efluentes da estação de tratamento da DESO, entretanto essa diferença foi diminuindo à medida que nos aproximávamos da estação 5, já mais próxima ao rio Sergipe (Figura 4).

Nos rios Sergipe e Poxim não houve variações nas concentrações de nitrito (N-NO₂) entre águas de superfície e fundo. Entre as estações houve diferenças nas estações 12, 13, 14, 16, 18, 19 e 20. No entanto, para o rio do Sal as diferenças entre águas de superfície e fundo e estações foram bem evidenciadas (Figura 4).

As variações das concentrações de nitrato (N-NO₃) para os três rios estudados foram maiores entre as estações amostradas do que entre as águas de superfície e fundo.

Variação da salinidade em %, em função das estações amostradas e em relação às águas de superfície e fundo

FIGURA 3

Variação da concentração de N-NH₄⁺ em mg.L⁻¹ em função das estações amostradas e em relação às águas de superfície e fundo

FIGURA 4

Variação da concentração de N-NO₂ em mg.L⁻¹ em função das estações amostradas e em relação às águas de superfície e fundo

FIGURA 5

Varição da concentração de N-NO₃ em mg.L⁻¹ em função das estações amostradas e em relação às águas de superfície e fundo

FIGURA 6

Varição da alcalinidade em mg.L⁻¹ em função das estações amostradas e em relação às águas de superfície e fundo

FIGURA 7

Varição de cloretos em mg.L⁻¹ em função das estações amostradas e em relação às águas de superfície e fundo

FIGURA 8

Varição da concentração de P-PO₄ em mg.L⁻¹ em função das estações amostradas e em relação às águas de superfície e fundo

FIGURA 9

A maior diferença ocorreu na estação 3, que fica próxima à saída de efluentes da lagoa de estabilização da DESO (Figura 6).

Nos rios do Sal e Sergipe não houve diferença entre as concentrações de fosfato (P-PO₄) nas águas de superfície e fundo, com exceção da estação 3 (Rio do Sal), e também não houve diferença entre as estações. No entanto, ocorreram diferenças significativas entre as estações do rio Poxim. Em relação aos nutrientes, as concentrações de nitrito, nitrato, amônia e fosfato foram mais elevadas no rio Poxim, em comparação com os outros dois rios estudados.

As variações das concentrações de cloreto seguiram o mesmo padrão da salinidade, isto é, quanto maior foi a distância das estações em relação à ação das marés menor foi a concentração de cloreto (Figura 8).

Discussão

Levando-se em conta as estimativas da produção média de esgoto por habitante da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB, 2000), é possível verificar que, na grande maioria das bacias hidrográficas, o volume de esgo-

to coletado é bastante baixo em relação ao produzido pelos municípios ali situados. O maior número percentual de distritos-sede que coletam esgoto encontra-se nas bacias costeiras do Sudeste (95%) e nas bacias hidrográficas dos rios São Francisco e da Prata (ambas com 63%), seguidas pelas bacias costeiras do Nordeste oriental (57%) e do Sul (49%). As demais apresentam valores iguais ou inferiores a 20%. A situação é mais grave quando se considera que, nas grandes bacias hidrográficas, menos de 50% do esgoto coletado recebe tratamento, como é o caso do município de Aracaju, evidenciado neste trabalho pela poluição dos rios Poxim, do Sal e Sergipe. Sabe-se que quase 80% da população sergipana não têm rede de esgoto e que ligações sanitárias são feitas diretamente aos canais Santa Maria, Anízio Azevedo e Tramanday, que passam pela cidade de Aracaju levando os despejos para os rios Sergipe e Poxim (IBGE, 2001). A análise dos rios Poxim, do Sal e Sergipe permitiu avaliar, de forma integrada, o impacto das ações humanas sobre o ambiente e seus desdobramentos sobre a qualidade dos mananciais. Sabe-se que um dos prin-

cipais agentes poluidores dos mananciais é o esgoto sanitário sem tratamento.

No Brasil existem poucos trabalhos quantificando os teores de tensoativos em águas marinhas e estuarinas, embora os detergentes sejam os maiores poluentes químicos em efluentes domésticos (Barbieri et al., 2003). Apenas a CETESB (1974, 1975, 1978), Silveira et al. (1982), e Aidar et al. (1997) estudaram o tema, determinando somente o teor de tensoativos do tipo aniônico, que é o mais usado e, portanto, representa a forma mais comum de poluição por detergentes.

Estudos realizados pela CETESB (1978) no estuário de Santos em águas de superfície demonstraram a concentração de 0,03 a 0,90 mg de tensoativo aniônico por litro. Já em 1982 Silveira encontrou no mesmo estuário 0,11 a 0,97 mg de tensoativo aniônico por litro. Na região de Cananéia, que possui um estuário ainda bem preservado, uma vez que na região não há indústrias de porte como na Baixada Santista, e nem uma alta concentração urbana, foram encontradas concentrações de 0,10 mg e 2,08 mg de tensoativo aniônico por litro em amostras coletadas no mar de Cananéia. Em um efluente proveniente da lavanderia de um hotel do local, encontraram-se 8,47 mg de tensoativo aniônico por litro (Aidar et al., 1997). No estuário do rio Poxim encontramos concentrações em torno de 7,0 mg.L⁻¹ de LAS, fato preocupante, pois 5 mg.L⁻¹ bastam para matar 100% de tainhas (*Mugil platanus*) expostas por apenas 1 hora (Barbieri et al., 2002).

Existem vários fatores bióticos e abióticos que afetam a toxicidade do detergente. Entre eles podemos citar: a dinâmica do local de despejo, variáveis químicas do meio,

tamanho e formato da cadeia de carbono, polaridade do grupo hidrofílico do surfactante, temperatura e, por fim, fatores bióticos.

As características da circulação da água onde ocorre o lançamento do efluente com detergente são de suma importância, uma vez que determinam o padrão de distribuição e diluição do efluente. Portanto, quanto maior a circulação do ambiente receptor, maior a diluição, e assim menor a toxicidade (Silveira et al., 1982). Por exemplo, Bellan e Perez (1970, apud Ramade, 1987), encontraram 4 mg.L^{-1} de detergente na foz do principal rio de Mairseille (França), e $0,1 \text{ mg.L}^{-1}$ depois de 10 quilômetros de distância do ponto principal do local de despejo do esgoto da cidade. Também, à medida que aumenta a profundidade pode diminuir a concentração de LAS (Bennie et al., 1997). Os dados obtidos por Terzic & Ahel (1992; 1994) demonstram que para o estuário Sibenik Harbour, no mar Adriático (Croácia), na profundidade 0,5 metro a concentração de LAS foi de $6,7 \text{ mg.L}^{-1}$; já na profundidade de 6 metros foi de $0,9 \text{ mg.L}^{-1}$. No estuário do mar Adriático a distância da fonte poluidora, ou seja, o local onde o efluente era lançado, também influenciou na concentração do LAS. Dessa forma, numa distância de 25 metros de onde era lançado o esgoto doméstico e industrial foram encontrados $6,7 \text{ mg.L}^{-1}$ de LAS, e a 200 metros encontrou-se $1,3 \text{ mg.L}^{-1}$. Nos estuários dos rios do Sal, Sergipe e Poxim ocorreu o mesmo, ou seja, à medida que houve um distanciamento das fontes poluidoras diminuiu também a concentração de LAS, e também encontramos diferenças entre a superfície e o fundo. Tais diferenças podem também ser influenciadas pelas condições climatológicas (vento, pluviosi-

dade), velocidade e direção das correntes estuarinas, comportamento da maré, que influencia na circulação, temperatura e salinidade da água.

De acordo com Al-Sabagh & Atta (1999) os estuários são importantes barreiras contra a entrada de LAS nos oceanos. Mesmo os grandes oceanos podem ser afetados por concentrações subletais de poluentes. Segundo Ottaway (1982), baixas concentrações de dimetilmercúrio, organoclorados e detergentes têm efeitos nocivos sobre o fitoplâncton. Este fato pode, por exemplo, ser decisivo na queda do nível da pesca oceânica. O crescimento global do fitoplâncton marinho supera o volume da pesca por um fator da ordem de 1.000 (ibid.), porém os peixes só podem ser capturados em quantidades razoáveis em pequenas áreas dos oceanos. Uma pequena diminuição na eficiência do crescimento planctônico nesta área poderá afetar drasticamente a pesca.

Outro fator determinante para a toxicidade indireta do detergente é o teor de fósforo que ele apresenta (Barbieri et al., 2000). Quanto maior o teor de fósforo do detergente, maior a contribuição para a eutrofização de corpos d'água. A utilização de detergentes isentos de fósforo parece ser a melhor solução para o problema da eutrofização. Entretanto, Huston (1973) considerou a melhoria dos tratamentos de esgoto a solução com a menor relação custo/benefício.

Os principais nutrientes encontrados na água são o nitrogênio e o fósforo, e possuem importante papel no ecossistema aquático, atuando como fatores limitantes de crescimento e reprodução das comunidades responsáveis pelos processos de eutrofização e alteração de seu equilíbrio dinâmico. As fontes de nitrogênio e

fósforo podem ser naturais ou antrópicas; nas estações estudadas, foram de origem antrópica.

As altas concentrações de fósforo encontradas no rio Poxim são decorrentes da grande quantidade de esgotos lançados *in natura*. Podemos ver na Tabela 1 que a quantidade de LAS neste rio também foi alta. Este fato faz com que possamos atribuir a grande quantidade de fósforo encontrado no rio Poxim como resultado da degradação de detergentes ali lançados.

Segundo Chapman (1992), em águas naturais o fósforo é encontrado numa faixa de concentração de $0,005$ a $0,020 \text{ mg.L}^{-1}$. Altas concentrações de fósforo podem indicar a presença de poluição. Neste trabalho encontramos concentrações que variaram entre $0,001 \text{ mg.L}^{-1}$ e $0,202 \text{ mg.L}^{-1}$, o que indica tratar-se de águas poluídas nos rios estudados.

A concentração de oxigênio dissolvido na água é um índice expressivo de sua qualidade sanitária e um elemento importante para manter a vida aquática. Os dejetos orgânicos lançados sobre os rios causam uma diminuição da concentração de oxigênio dissolvido na água. Quando há uma quantidade expressiva de matéria orgânica nas águas, as bactérias vão utilizar o oxigênio dissolvido para oxidar essa matéria orgânica, diminuindo assim o oxigênio disponível para os organismos aeróbicos. Baixas concentrações de oxigênio dissolvido, como as encontradas no rio Poxim ($0,7 \text{ mg.L}^{-1}$), inviabilizam a vida de organismos aeróbicos aquáticos, pois a concentração de oxigênio dissolvido é um fator que tem forte influência sobre a letalidade dos organismos. Segundo Alabaster e Lloyd (1980), o aumento da toxicidade é inversamente proporcional à concentração de oxigênio dissolvido.

As águas superficiais de boa qualidade devem estar saturadas de oxigênio, mas o oxigênio dissolvido pode ser rapidamente removido pela D.B.O, em virtude do excesso de matéria orgânica na água. Num ecossistema aquático geralmente espera-se que a concentração de oxigênio dissolvido nas camadas de águas do fundo seja sempre inferior às concentrações das camadas de superfície. No entanto, só observamos este fato no estuário do rio do Sal; nos estuários dos rios Sergipe e Poxim as concentrações de oxigênio dissolvido nas águas de superfície e fundo foram muito parecidas. Este fato pode ser explicado pelo grau de contaminação por matéria orgânica que se encontra nos rios Poxim e Sergipe. Concentrações de oxigênio abaixo de 5 mg.L⁻¹ afetam a sobrevivência de comunidades biológicas, e abaixo de 2 mg.L⁻¹ provocam a morte de peixes (Guimarães & Nour, 2001). No rio Poxim as concentrações de oxigênio dissolvido situaram-se entre 0,7 e 2,8 mg.L⁻¹, o que inviabiliza a atividade biológica de vários organismos aeróbicos.

Águas não poluídas apresentam concentrações de amônia menores do que 0,1 mg.L⁻¹ de nitrogênio. Elevadas concentrações de amônia indicam poluição orgânica proveniente de esgoto doméstico, despejos industriais e lixiviação de regiões agrícolas. Já o íon nitrato é a forma mais comum de nitrogênio combinado encontrado em águas naturais. Ele pode ser bioquimicamente reduzido a nitrito por processos de desnitrificação, em condições aeróbicas. O íon nitrito é rapidamente oxidado a nitrato. Níveis naturais de nitrato raramente excedem 0,1 mg.L⁻¹ de NO₃-N, porém podem ser aumentados por efluentes domésticos e industriais. Concentrações de nitrito em águas naturais

geralmente são menores que 0,001 mg.L⁻¹ de NO₂-N, e raramente maiores que 1,0 mg.L⁻¹.

A toxicidade da amônia para diversas espécies de peixes vem sendo estudada desde 1913 (USEPA, 1984). O pH é o principal fator que delimita a toxicidade da amônia. Quanto mais elevado for o pH, maior será a proporção da forma não-ionizável. Como essa forma é muito mais tóxica que a ionizável, é necessário que as análises de nitrogênio amoniacal sejam feitas com cautela, levando em conta o pH. A forma ionizável NH₄⁺ é encontrada em pH baixo. Portanto a toxicidade da amônia está intimamente associada à forma em que ela é encontrada e esta, portanto, é dependente do pH.

Concentrações de amônia acima de 0,25 mg.L⁻¹ afetam o crescimento de peixes, e na ordem de 0,5 mg.L⁻¹ são letais. Já o nitrato, quando ingerido, é reduzido a nitrito no trato intestinal, e ao entrar na corrente sanguínea reage com a hemoglobina, convertendo-a em meta-hemoglobina, molécula que não possui a capacidade de transportar oxigênio. Além disso, o nitrato ingerido pode ser convertido em nitrosaminas, composto carcinogênico (Grassi, 2001).

Nas medições deste trabalho, a concentração de amônia situou-se entre 0,035 e 0,90 mg/L, causando preocupação, uma vez que valores bem inferiores aos encontrados são tóxicos para peixes e invertebrados, comprometendo desta forma todo o ecossistema.

O aumento da amônia no meio externo pode reduzir a sua excreção, conforme indicam estudos realizados em trutas (*Salmo gairdneri*), goldfish (*Carassius auratus*), caranguejos (*Callinectes sapidus*) e camarão de água doce (*Macrobrachium rosenbergii*). Devido à crescente dificuldade para excretar amônia, a primeira reação dos

animais aquáticos pode ser a diminuição ou a paralisação da atividade alimentar para minimizar a produção de amônia metabólica. Por isso, um dos elementos sutis mais significativos deste composto de excreção será a diminuição da taxa de crescimento corpóreo (Anarana, 1997).

Segundo Palmer (1980), condições ambientais como aporte de nutrientes, principalmente os compostos nitrogenados e de fósforo, aumento da intensidade luminosa, aumento da T°C, pH entre 6 e 9 e altas taxas de evaporação durante a estiagem favorecem o aparecimento e proliferação de *blooms* ou a floração de algas como as cianofíceas. Este fato é preocupante, pois foram exatamente essas condições as encontradas nos estuários estudados.

O cloreto é encontrado em condições variáveis em águas naturais e águas provenientes de despejos. Em geral as concentrações de cloretos em águas superficiais varia de acordo com as condições climáticas e a localização geográfica. Como o cloreto está frequentemente associado ao "esgoto" em águas doces, ele é sempre incorporado a programas de monitoramento como uma indicação possível de contaminação fecal. Para a finalidade ambiental, o cloreto é tido como parâmetro conservativo, e como tal pode servir como índice de poluição em águas naturais. Elevadas concentrações de cloreto dão sabor característico à água e caráter corrosivo (Chapman, 1992; Van Loon, 1985).

Os estuários como os estudados neste trabalho são importantes áreas de criação para muitos organismos marinhos. Além do mais, os usos e abusos desta zona por parte dos seres humanos estão se tornando tão críticos que ameaçam de forma direta a sobre-

vivência de muitas espécies. Uma das espécies ameaçadas é a dos peixes da família Mugilidae, que têm ampla distribuição, e os camarões da família Penneidade, que ocorrem em águas tropicais e subtropicais de todo o mundo. Essas espécies são eurialinas e euri térmicas, pois suportam grandes variações de salinidade e de temperatura, o que possibilita sua ocorrência em desembocadura de rios, estuários, regiões costeiras e mar aberto. São exploradas comercialmente em todas as regiões onde ocorrem, constituindo assim uma parte importante da alimentação humana. Além disso, são um elo de ligação de transporte de energia entre o ambiente estuarino e o marinho. Os locais de criação dessas espécies localizam-se em rios, estuários e lagunas, que são ambientes suscetíveis à poluição por matéria orgânica. Por

esses motivos, é necessário estudar os efeitos de surfactantes e da concentração de matéria orgânica nas águas, para melhor entendermos sua ação no ecossistema como um todo, bem como para protegermos os recursos pesqueiros, exploráveis pelo homem.

Segundo a Associação de Pescadores da Aracaju, cerca de 1.000 pescadores dependem dos estuários estudados para viver. Retiram desse ambiente sua sobrevivência e a de suas famílias. No rio Poxim, onde detectamos concentrações de oxigênio dissolvido de 0,7 mg.L⁻¹ e de amônia de 0,974 mg.L⁻¹, é praticamente impraticável a sobrevivência de organismos que são de utilidade para a pesca artesanal.

Conclusões

Os resultados obtidos neste trabalho, a despeito dos problemas

relativos à periodicidade de coleta, fornecem um quadro da qualidade da água dos estuários no entorno da Grande Aracaju nos períodos analisados. Os dados obtidos com este estudo demonstraram claramente a situação da degradação em que se encontram as águas dos rios Poxim, Sergipe e do Sal na região urbana de Aracaju. A análise dos resultados obtidos apresenta a existência de áreas menos contaminadas, como o rio do Sal (estações 1 e 2). Em contraposição, observa-se locais mais seriamente impactados, como é o caso do rio Poxim. O adensamento urbano e industrial da cidade de Aracaju, sem planejamento, impõe a necessidade de um monitoramento constante da região, considerando-se as variações espaciais e temporais, para melhor avaliar o processo de poluição a que os estuários da região estão sujeitos.

REFERÊNCIAS

- Aidar, E. Marine phytoplankton assays: effects of detergents. *Mar. Environ. Res.* 41(4):1-14.
- Alabaster JS, Lloyd, R. *Water Quality Criteria For Freshwater Fish*. London, Butterworks, 1980. 297p.
- Al-Sabagh AM. Atta. 1999. Water-based non-ionic polymeric surfactants as oil spill dispersants. *J. of Chem. Technol. And Biotechnol.* 74:(11)1075-1081.
- Anarana, LV. Princípios químicos da qualidade da água em aquicultura. Florianópolis: Editora da UFSC; 1997. p. 166.
- APHA. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*, American Public Health Association. 1998;20th.
- Barbieri E, Damato M, Phan, VN, Gomes V. Toxicidade do LAS-C12 (Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio) sobre juvenis de tainhas (*Mugil platanus*). *Mundo Saúde.* 2003;27(4):571-581.
- Barbieri E, IR Oliveira & PCS. Serralheiro. 2002. The use of metabolism to evaluate the toxicity of dodecil benzen sodium sulfonate (LAS-C12) on the *Mugil platanus* (mullet) according to the temperature and salinity. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology.* 2002;277:109-127.
- Barbieri, E., V.N. Phan, & Gomes. 2000. Efeito do LAS-C12, Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio Linear, na Taxa Metabólica e na Capacidade de Natação de *Cyprinus carpio*. *Ecotoxicology and Environmental Restoration.* 2002;3(2):69-75.
- Bergman, L, Pugh DM. *Environmental toxicology, economics and institutions: the atrazine case study*. Kluwer Academic Publishes. 1994;8:1-89.
- Bennie DT, Sullivan CA, Lee HB, TE Peart & RJ Maguire. Occurrence of alkylphenols and alkylphenol mono and diethoxylates in natural waters of the Laurentian Great Lakes basin and the upper St Lawrence River. *Science of the Total Environm.* 1997;193:(3)263-275.
- CETESB. *Poluição das águas no Estuário e Bahia de Santos*. São Paulo: CETESB; 1978. 2 vols.
- CETESB. *Água do mar-Teste de toxicidade crônica de curta duração com *Lytechinus variegatus*, Lamarck, 1816*. CETESB, São Paulo. Norma Técnica; 1992. L5. 250: 20p.

- Chapman D. Water Quality Assessments. New York: Chapman e Hall; 1992. 109 p.
- Costa JB. Da & Espindola, E. I. G. 2000. Avaliação Ecotoxicológica da água e sedimentos em tributários do Reservatório de Barra Bonita (Médio Tietá Superior, SP). p.73-93. IN: Ecotoxicologia: Perspectivas para o século XXI. São Carlos: Eds. Rima; 575p.
- Fontoura AP. Manual de vigilância da qualidade das águas superficiais. Avaliação biológica da qualidade da água Instituto de zoologia "Dr. Augusto Nobre". Portugal: Faculdade de Ciências — Universidade do Porto; [s.d.] 38p.
- Grassi, MT. As águas do planeta terra. In: Cadernos Temáticos de química nova na escola. 2001; (1): 65-79.
- Guimarães JR & Nour EAA. Tratando nossos esgotos: processos que imitam a natureza. In: Cadernos Temáticos de química nova na escola. 2001(1): 80-89.
- Huston, E J. Synthetic detergents and eutrophication. In: S. H. Jenkins (Ed): Water quality: management and pollution control problems. Oxford: Pergamon Press; [s.d]. p. 285-288.
- Odum EP. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara; 1987. 433p.
- Ottaway J H. Bioquímica da poluição. São Paulo: E PU/EDUSP; 1982. 74p.
- Palmer MC. Algae and Water Pollution. [S.l.]: Castle House publications LTD; 1980. 123p.
- Peláez-Rodriguez M, Peret AM, Matsumura-Tundisi T & Rocha. Análise da qualidade da água e aplicação do índice de proteção da vida (IVA) em duas sub-bacias da Bacia Hidrográfica do Rio Jacaré-Guaçu. p. 95-114. IN: Ecotoxicologia: Perspectivas para o século XXI. São Carlos, SP: Eds. Rima; 2000. 575p.
- Ramade F. Ecotoxicology. 2 ed. [S.l.]: Chichester: John Wiley; 1987. 262p.
- Silveira MAV, N Pereira & LR Tommasi. Resultados preliminares sobre os teores de detergentes aniônicos na Baía e Estuário de Santos. Bolm Inst. Oceanogr. 1982;31(2):95-99.
- Terzic S, D Hrsak D & M Ahel. Enrichment and isolation of linear alkylbenzenesulphonates (LAS) degrading bacteria from estuarine and coastal waters. *Mar. Pollut. Bull.* 1992;24:199-204.
- Terzic S. & M Ahel. Input and behaviour of linear alkybenzenesulphonates (LAS) in a stratified estuary. *Marine Pollution Bulletin.* 1994;28(12):735-740.
- Van Loon JC. Chemical Analysis of Inorganic Constituents of Water, CRC Press Inc., 3rd ed. 230p.
- USEPA — United States Environmental Protection Agency Water Quality Criteria For Amonnia. Washington: [s.n]; 1984. 217p.

Agradecimentos

À FINEP, pelo financiamento do laboratório de ecotoxicologia; à CAPES, pela bolsa de mestrado; ao IBAMA-SE/Projeto TAMAR, por ter cedido o barco para a coleta das amostras; aos técnicos Cosme e Damião e à equipe do complexo LQA (Laboratório de Química Ambiental), em especial a Kennedy Aragão, Danielle Barros e Cláudia Xavier.

Recebido em 09 de fevereiro de 2005
Aprovado em 15 de março de 2005